

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QUV- BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Raximov Zokir Toshtemirovich

pedagogika fanlari doktori (DSc), Renessans ta'lim universiteti professori
 ORCID 0000-0003-4360-2522

Annotatsiya: Maqolada kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning didaktik imkoniyatlari, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish mexanizmlari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning samaradorligi tahlil qilingan. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, o'yin texnologiyalari va raqamli ta'lim vositalarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, o'quv-bilish faoliyati, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, innovatsiya, muammoli ta'lim, raqamli ta'lim, faollik.

Abstract: The article highlights the theoretical and pedagogical foundations for developing the educational and cognitive activities of primary school students based on the competency-based approach. It also analyzes the didactic possibilities of the competency-based approach in primary education, the mechanisms for increasing students' cognitive activity, and the effectiveness of innovative pedagogical technologies. Particular attention is paid to the pedagogical potential of interactive methods, problem-based learning, game technologies, and digital educational tools in the development of students' educational and cognitive activities.

Key words: competence, competency-based approach, educational and cognitive activity, primary education, interactive methods, pedagogical technologies, innovation, problem-based learning, digital education, activity.

Аннотация: В статье раскрываются теоретико-педагогические основы развития учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов на основе компетентностного подхода. Также проанализированы дидактические возможности компетентностного подхода в процессе начального образования, механизмы повышения познавательной активности учащихся и эффективность инновационных педагогических технологий. Особое внимание уделено педагогическим возможностям интерактивных методов, проблемного обучения, игровых технологий и цифровых образовательных средств в развитии учебно-познавательной деятельности школьников.

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, учебно-познавательная деятельность, начальное образование, интерактивные методы, педагогические технологии, инновации, проблемное обучение, цифровое образование, активность.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida raqamlashtirish, globallashtirish va innovatsion taraqqiyot jarayonlari ta'limning mazmuni hamda metodologik asoslarini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Hozirgi davrda ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarga tayyor bilimlarni yetkazish bilan cheklanib qolmay, balki ularda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, ijodiy yondashuv va amaliy kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat bo'lib bormoqda ^[1]. Shu sababli kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning intellektual rivojlanishi, bilish jarayonlari shakllanishi va o'quv faoliyatiga moslashuvi nuqtai nazaridan muhim pedagogik davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari va bilishga bo'lgan ehtiyojlari rivojlanadi ^[2]. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida davlat ta'lim standartlarini takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish

hamda o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda ^[3]. Bu esa boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy mohiyati o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, ularda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir ^[4]. Mazkur yondashuv o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ta'limiy motivatsiyasini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirishning nazariy asoslari, pedagogik imkoniyatlari va metodik mexanizmlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari ochib beriladi, pedagogik shart-sharoitlari aniqlanadi hamda samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim metodikasini takomillashtirish, pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish va ta'lim sifatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompetensiyaviy yondashuv pedagogika fanida shaxsning amaliy faoliyatga tayyorligini ta'minlashga qaratilgan zamonaviy ta'lim paradigmasi sifatida talqin qilinadi. Ilmiy tadqiqotlarda kompetensiya tushunchasi bilim, ko'nikma, malaka, tajriba va qadriyatlarining integrativ tizimi sifatida izohlanadi ^[5]. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limga oid ilmiy manbalarda o'quv-bilish faoliyati o'quvchilarning bilimlarni egallash, tahlil qilish, umumlashtirish va amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan intellektual faoliyati sifatida tavsiflanadi ^[6]. O'quv-bilish faoliyatining samaradorligi o'quvchilarning bilishga qiziqishi, ta'limiy motivatsiyasi va mustaqil fikrlash darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Pedagogik tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi alohida ta'kidlangan ^[7]. Xususan, "Aqliy hujum", "Klaster", "FSMU", "Insert", "Keys-stadi" kabi metodlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Multimedia vositalari, elektron platformalar va virtual ta'lim resurslari o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, dars jarayonini interaktiv tashkil etishga imkon yaratishi qayd etilgan ^[8].

Didaktik o'yinlar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lib, ularning emotsional faolligi, muloqot madaniyati va bilish ehtiyojlarini rivojlantirishga xizmat qiladi ^[9].

Shuningdek, ilmiy manbalarda muammoli ta'lim texnologiyasining o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari yoritilgan ^[10]. Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish bilan birga, ularning o'quv-bilish faolligini ham oshiradi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish muammosi ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan bo'lsa-da, uning metodik tizimi va pedagogik mexanizmlarini kompleks yondashuv asosida takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan globallashtirish va integratsion jarayonlar zamonaviy ta'lim paradigmasining mazmun-mohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. Hozirgi davrda ta'limning asosiy maqsadi nafaqat o'quvchilarga tayyor bilimlarni yetkazish, balki ularda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal eta olish, ijodiy yondashuv, kommunikativ faollik hamda amaliy kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat bo'lib bormoqda. Shu bois dunyo pedagogika ilmida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish ustuvor ilmiy-metodik yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Chunki boshlang'ich sinf davri bolaning intellektual rivojlanishi, bilish jarayonlari faollashuvi, dunyoqarashi kengayishi hamda mustaqil ta'lim faoliyatiga tayyorgarligi shakllanadigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli mazkur davrda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda an'anaviy reproduktiv ta'lim modeli asta-sekin o'z o'rnini shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaga asoslangan innovatsion ta'lim modeliga bo'shatmoqda. Mazkur yondashuvda o'quvchi ta'lim jarayonining passiv obyekti emas, balki faol subyekti sifatida qaraladi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining

o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishda yangi pedagogik mexanizmlar, innovatsion metodlar va samarali texnologiyalarni qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash maqsadida tizimli va kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Ilmiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish orqali kompetensiyaviy yondashuvning mazmun-mohiyati, o'quv-bilish faoliyatining tarkibiy komponentlari va pedagogik rivojlantirish mexanizmlari tizimlashtirildi.

Pedagogik kuzatish metodidan foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonidagi bilish faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmalari va interfaol metodlarga bo'lgan munosabati o'rganildi. Kuzatish natijalari asosida kompetensiyaviy yondashuvning o'quv-bilish faoliyatiga ta'siri tahlil qilindi.

Shuningdek, qiyosiy-tahliliy metod yordamida an'anaviy va innovatsion ta'lim metodlarining samaradorligi o'zaro taqqoslandi. Interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, muammoli ta'lim va raqamli vositalarning o'quvchilarning bilish faoliyatiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy jihatdan baholandi.

Umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari orqali tadqiqot natijalari integratsiyalashtirildi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning pedagogik modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik nuqtai nazardan, o'quv-bilish faoliyati o'quvchilarning bilimlarni egallash, anglash, tahlil qilish, umumlashtirish hamda amaliy faoliyatda qo'llashga yo'naltirilgan intellektual jarayonlarini ifodalaydi. Mazkur faoliyatning samaradorligi o'quvchilarning bilishga qiziqishi, mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va ta'limiy motivatsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Kompetensiyaviy yondashuv esa aynan ushbu jarayonlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik model sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni o'quvchilarda nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikma, malaka, kommunikativ madaniyat, axborot bilan ishlash kompetensiyasi va hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Shu bois boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida davlat ta'lim standartlarini takomillashtirish, boshlang'ich ta'lim mazmunini yangilash hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish hamda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish muammosining ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatdi. Xususan, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari rivojlanganligi kuzatildi ^[11].

Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirib, ularning bilishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Ayniqsa, guruhli ishlash va muammoli topshiriqlar o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi ^[12].

O'yin texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional faolligini oshirib, ta'lim jarayoniga ijobiy munosabatni shakllantirishi aniqlandi. Didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning bilimlarni tezroq o'zlashtirishi va mustaqil faoliyatga intilishi kuzatildi ^[13].

Raqamli ta'lim vositalari orqali tashkil etilgan darslar esa o'quvchilarning diqqatini jalb etish, ko'rgazmalikni kuchaytirish va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini berdi ^[14]. Multimedia vositalari yordamida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda samarali natija ko'rsatdi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining quyidagi pedagogik imkoniyatlari aniqlandi:

- o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish;
- bilishga qiziqish va motivatsiyani kuchaytirish;
- kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish;
- nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash;
- ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirishning samarali pedagogik omili hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich yoshdagi o'quvchilarning psixofiziologik xususiyatlari, bilish ehtiyojlari va individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda kompetensiyaviy ta'lim muhitini yaratish masalasi alohida ilmiy yondashuvni talab qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy faoliyat, integratsiyalashgan darslar, o'yin texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya vositalarining pedagogik imkoniyatlari katta ahamiyatga ega. Chunki mazkur vositalar o'quvchilarning dars jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlash, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatining yetarli darajada shakllanmaganligi, reproduktiv ta'lim usullarining ustuvorligi va ta'limiy faollikning sustligi kabi muammolar kuzatilmoqda. Bu esa kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shunga ko'ra:

- kompetensiyaviy yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi hisoblanadi;
- interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning bilish faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi;
- o'yin texnologiyalari va muammoli ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi;
- raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarning axborot bilan ishlash va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish imkonini beradi;
- kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlar asosida quyidagi takliflar beriladi:

1. Boshlang'ich ta'lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan interfaol metodlarni keng joriy etish;
2. Pedagoglarning kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha metodik tayyorgarligini kuchaytirish;
3. Raqamli ta'lim vositalari va multimedia texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
4. O'quvchilarning mustaqil o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar yaratish;
5. Boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. Abdullayeva M. Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirish // Pedagogik mahorat. - 2023. - №2. - B. 51-57.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: TDPU, 2021. - 244 b.
3. Egamberdiyeva N. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. - 240 b.
4. G'ulomov S. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2020. - 318 b.
5. Hasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. - 384 b.
6. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Mumtoz so'z, 2022. - 296 b.
7. Karimova V.M. Psixologiya. - Toshkent: Noshir, 2019. - 256 b.
8. Muslimov N.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. - 312 b.
9. Nurmatova D. Interfaol metodlardan foydalanish metodikasi. - Toshkent: Tafakkur, 2021. - 198 b.
10. Qosimov B. Pedagogik kommunikatsiya va motivatsiya. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. - 224 b.
11. Raximov Z.T. Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilar bilish faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari // Xalq ta'limi. - 2023. - №3. - B. 41-47.
12. Rasulov A. Interfaol metodlarning didaktik imkoniyatlari // Uzluksiz ta'lim. - 2021. - №4. - B. 62-68.
13. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: Fan, 2018. - 287 b.
14. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. - Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017. - 420 b.
15. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent: Teacher, 2019. - 276 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.